

GLOBALLASHUV SHAROITIDA UMUMTA'LIM FANLARINI O'QITISH
MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476067>

Jalolova Yulduz Muxiddin qizi
Jizzax Davlat Pedagogika Instituti
Pedagogika va Psixologiya fakulteti Tyutori

Annotation: *This article discusses the problems of modern education, ie the problems of teaching science in the process of globalization. The causes and solutions to these problems are highlighted. Several solutions have been proposed by the author.*

Keywords: *globalization, education, teaching, modern methods, technology, economics.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi ta'limdagi muammolar ya'ni globallashuv jarayonida fanlarni o'qitishdagi muammolar yoritilgan. Bu muammolarning kelib chiqish sabablari va yechimlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Muallif tomonidan bir qancha yechimlar taklif qilingan.*

Kalit so'zlar: *globallashuv, ta'lim, o'qitish, zamonaviy metodlar, texnologiya, iqtisod.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются проблемы современного образования, т.е. проблемы преподавания науки в условиях глобализации. Выявлены причины и пути решения этих проблем. Автором предложено несколько решений.*

Ключевые слова: *глобализация, образование, обучение, современные методы, технологии, экономика.*

Globallashuv – asrlar va hatto ming yillar davomida davom etib kelayotgan butun dunyo taraqqiyotining yo‘nalishi. Va qanchalik uzoqroq - tezroq. Yigirmanchi asrda bu jarayon ilmiy-texnikaviy inqilob tufayli yangi bosqichga ko‘tarildi. Bizning zamonamizda bu jarayon misli ko‘rilmagan sur'atlar bilan tezlashmoqda - bu faqat kompyuter va World Wide Web-ga kirish bilan deyarli hamma narsani o‘rganish imkoniyatidan farq qiladi. Dastlab, so‘zlarning ma‘nosi haqida bir oz. Ba‘zi tadqiqotchilarning fikricha, “globallashuv” atamasi “xalqarolashuv” va “o‘zaro bog‘liqlik” tushunchalarini almashtirdi. Endi u global miqyosda birlashish va miqyosda baholanmoqda. Globallashuv xalqaro munosabatlarning yangi bosqichidir. Va ta‘lim ham bundan mustasno emas. U nimani ifodalaydi? Ta‘limning globallashuvi deganda bir-biriga kirib boradigan, o‘zaro bog‘liq va o‘zaro bog‘liq bo‘lgan keng ko‘lamli tuzilmalar va jarayonlar tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, ular bitta butunlikni yaratadilar, unda har qanday mahalliy hodisa boshqa qismlarda sodir bo‘layotgan voqealarga ta‘sir qiladi.

Ta‘limning globallashuvi 1990-yillarning oxirida boshlandi. U barcha kerakli ma‘lumotlarni olish imkonini beruvchi yagona axborot maydonini yaratishni ifodalaydi.

Umuman, zamonaviy jamiyatning, xususan, ta'limning muhim xususiyati ilg'or kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishdir. Hatto qishloq maktabi ham eng yuqori sifatli materiallardan foydalanishi mumkin. Va barchasi shu jarayon tufayli. So'zning zamonaviy ma'nosida jamiyatni axborotlashtirish o'tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Yigirma birinchi asrda bu jarayon chinakam global miqyosni egalladi. Axborotlashtirish ta'siri ostida inson faoliyatining ko'plab sohalarida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu nafaqat ta'lim, balki fan, madaniyat, sog'liqni saqlash, maishiy soha, iqtisodiyotdir[3;75].

Barcha sodir bo'layotgan o'zgarishlar keng ko'lamlı bo'lib, jamiyatning eng chuqur qatlamlariga ta'sir qiladi. Biroq, ular o'zaro bog'liqdir. Bir misolni ko'rib chiqing: iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan korxonada mavjud. Raqobatbardoshlikni yo'qotmaslik va o'z mavqeini yaxshilash uchun u kadrlar tayyorlashni o'tkazadi. Qisman ixtisoslashtirilgan o'quv markazida, shuningdek avtomatlashtirilgan tizim yordamida (uy vazifasini bajarilishini tekshiradi) amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda ta'lim globallashtirishining qaysi omillari muhim rol o'ynamoqda? Bu savolga javob berishda to'rtta asosiy fikr mavjud[2;48]:

1. Zamonaviy telekommunikatsiya vositalari va axborot texnologiyalari bilan jihozlash. Ular ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan yangi pedagogik vosita sifatida qo'llaniladi. Bu omil kompyuterlarning an'anaviy o'quv fanlariga kiritilishi bilan shakllana boshladi. Endi u sezilarli darajada rivojlangan va o'qituvchilarga turli xil narsalarni taklif qiladi tashkiliy shakllar ish va yangi vositalar. Ta'lim jarayonining deyarli barcha bosqichlari mavjud.

2. Talaba va o'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ma'lumotlar bazalaridan foydalanish. Ular masofaviy ishlash, shuningdek, uslubiy va ilmiy adabiyotlardan foydalanish imkonini beradi. Va nafaqat mamlakatda, balki butun dunyoda mavjud! Ta'lim tizimining rivojlanishi to'xtab qolmaydi va agar kimdir eng ilg'or universitetlarning kurslariga kirishni xohlasa, bu muammo emas, chunki ularning ishlanmalarini, qoida tariqasida, jamoat mulkida topish mumkin.

3. Rivojlanish va tarqalishning ortishi Masofaviy ta'lim. Bu axborot-ta'lim maydoni ko'lamini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

4. Jarayonning barcha bosqichlarida o'qitish mazmunini tubdan o'zgartirishdan keyin qayta ko'rib chiqish. Bu holat jamiyatning tez axborotlashuvi bilan bog'liq. Amalga oshirilayotgan o'zgarishlar nafaqat umumiy ta'lim va kasb-hunar ta'limiga, balki mavjud sharoitlarda odamlarning hayot va mehnatdagi xatti-harakatlarining yangi, yanada moslashuvchan modelini ishlab chiqishga qaratilgan.

Ta'limning globallashtirish qanday muammolardan iborat? Ta'limning globallashtirish xavfi ommaviy axborot vositalari uchun ham dolzarbdır. Ular madaniy imperikalizm deb ataladigan shaklda ifodalangan. Masalan, axborot va madaniy merosdan erkin foydalanish uchun kurash faollashtirilmoqda. Bir tomondan, bu juda yaxshi. Ammo

boshqa tomondan, muhojirlarning sezilarli oqimi, ko'p millatlik va multikulturalizm kuchayib borayotganini hisobga olsak, bu jamiyatda keskinlikning kuchayishiga olib keladi. Xizmatlar va tovarlar sifatini oshirish, hayot aylanishini qisqartirish va diversifikatsiya qilish, muammolarni hal qilishda yaxlit yondashuv - bularning barchasini bilimli va malakali kadrlarsiz amalga oshirish mumkin emas. Bundan tashqari, ba'zi korxonalar allaqachon tayyorlangan mutaxassislarni olishni kutsalar, boshqalari qobiliyat va bilimga ega bo'lgan odamlarni ishga yollashga, keyin esa ularni kerakli malaka darajasiga olib chiqishga umid qiladilar[4;68].

Shunday qilib, ta'limning globallashuvi kontseptsiyasi ko'rib chiqildi. Bu jarayon asoratlarsiz o'tmaydi. Shunday qilib, ta'limning globallashuviga qarshi bo'lganlar soni ortib borayotganini ta'kidlash kerak. Ularning fikricha, bu tendentsiya milliy kadrlar tayyorlash tizimlariga tahdid soladi, shuningdek, fuqarolarning huquqlariga hujum - masalan, o'qitish uchun zarur bo'lgan materiallardan bepul foydalanish. Shu bilan birga, ma'rifatparvarlik ruhini ezuvchi utilitar-iste'molchi yondashuvining kuchayishi qoralanadi. Hozircha ushbu jarayonning ma'lum bir yakuniy shaklini qabul qilish haqida gapirishning hojati yo'q, chunki ta'limga tobora ko'proq moslashuvchanlikni berishga imkon beradigan barcha yangi ishlanmalar va g'oyalarning timsollari mavjud. Xo'sh, bu eng yaxshi natijaga olib keladi, deb umid qilish kerak. Keyingi yigirma yil ichida dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari o'zlarining milliy ta'lim tizimlarini isloh qilishmoqda, uning mazmuni va yo'nalishi globallashuv tobora ortib bormoqda. Ta'limning nafaqat alohida ishlab chiqaruvchilar, balki butun milliy iqtisodiyotlar raqobatbardoshligining muhim omiliga aylanishi ta'lim tizimidan ko'proq moslashuvchanlikni, o'zgarishlarga ochiqlikni, ularga munosib javob berish qobiliyatini talab qiladi. Yangi sharoitda ta'lim muassasalari faoliyatining samaradorligi va moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash masalalari ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Globallashuv liberal mafkurachilarining fikricha, bu maqsadlarga erishish faqat ta'lim sohasida bozor munosabatlari sharoitidagina mumkin. Jahon bankining 1995 yildagi Ta'lim strategiyasi siyosati hisobotida ta'kidlanishicha, globallashuv mantig'i davlatning ta'limdagi ishtirokini sezilarli darajada qisqartirishni talab qiladi, chunki boshqaruv "samarali o'rganish uchun zarur bo'lgan moslashuvchanlik uchun kam joy qoldiradi".

Jahon banki ekspertlarining fikricha, yangi sharoitda davlatning ta'lim sohasidagi vazifasi aholining kam ta'minlangan qatlamlarning ta'lim olish huquqini kafolatlash, ta'lim imkoniyatlari to'g'risidagi axborotni tarqatish, ta'lim standartlarini joriy etish va ularga rioya etilishini nazorat qilish orqali ta'lim sifatini ta'minlashdan iborat. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda ta'lim muassasalari, ayniqsa maktablar ustidan markazlashtirilgan davlat nazorati mahalliy hokimiyat organlari va o'ziga xos vasiylik kengashi bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan nazorat qilinadi, ular mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari vakillari bilan bir qatorda. va ota-onalar, jumladan, ishbilarmon doiralar vakillari. Ta'limni rivojlantirishda davlatning moliyaviy

ishtirokini kamaytirish, ta'lim muassasalarini boshqarishning bozor usullarini joriy etish, ta'lim muassasalari o'rtasida raqobatni rag'batlantirish ta'limning tijoratlashuviga olib keladi. Bozor (muassasa sifatida) davlatni ushbu sohadan siqib chiqarib, ta'limning yakuniy maqsadlari, vazifalari va tashkil etilishini belgilay boshlaydi. Talabalarga ta'lim olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar emas, balki ta'lim xizmatlarining iste'molchilari sifatida qaralmoqda va shu yondashuv asosida ularning ta'lim muassasalari bilan munosabatlari qurilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ta'limni axborotlashtirish konsepsiyasi. Informatika va ta'lim. -M., 1990.
2. Kolin K.K. Ta'limni axborotlashtirish asosiy muammo sifatida. Masofaviy ta'lim. -M., 1998.
3. Annenkov V.V., Vzyatyshev V.F., Kazakova, Ovseitsev A.A. Ta'lim va ilmiy tarmoq muhokamalari va ularning takomillashtirishdagi roli. - M., 2002.
4. Jivotovskaya I.G. Globallashuv va ta'lim: institutsional va iqtisodiy jihatlar. Globallashuv va ta'lim –M., 2001.
5. Cheshkov M.A. Global qarash va yangi fan. - M., 1998 yil.